

« *C'est tout bon !* » de Corinne Albaut comme poésie numérique : Relation entre le texte et l'image

Yohanna Joseph Waliya
Université de Calabar, Calabar-Nigeria.

Résumé

La numérisation de la poésie livresque en poésie visuelle donne un autre regard esthétique et herméneutique à la poésie contemporaine. Cet effet a mis au monde un nouveau sous-genre de la cyberlittérature en général. La présente étude se penche sur l'analyse textuelle et pictographique du poème visuel, « *C'est tout bon !* » de Corinne Albaut dans le seul but de montrer des relations métalinguistiques entre les textes ainsi que ses représentations pictographiques. Nous nous basons sur la théorie de poésie numérique de Vincent Foucaud et Bachleitner Norbert et sur la méthode de la lecture de loin, la lecture rapprochée et symbolique afin de faire ressortir l'interprétation valable de cet e-poème mondial.

Mots Clés : cyberlittérature, poésie numérique, cyberpoésie, poème visuel, e-poème, métalinguistique.

Abstract

Digitization of book-poetry into visual poetry gives another aesthetic and hermeneutic outlook to the contemporary poetry. Such an artistic innovation has generally given birth to a new subgenre in the cyberliterature. Our study is concerned with the textual and pictographic analysis of Corinne Albaut's visual poem called "C'est tout bon!" enabling us to show the metalinguistic relationships between Albaut's texts and her pictographic representations. We shall use Vincent Foucaud's and Bachleitner Norbert's digital poetry theory, combined with distance reading, a symbolic close reading in order to give a valid interpretation of this global e-poem.

Keywords: Cyberliterature, digital poetry, cyberpoetry, visual poetry, e-poem, metalinguistics.

I

Introduction et histoire précise de poésie numérique

La démocratisation du savoir via la mondialisation d'Internet renforce la vie culturelle avec son esthétique dans la poésie visuelle numérique jusqu'au niveau où elle culbutera l'entière de la civilisation d'écrit à raison que les internautes aiment visionner la vidéo, les jeux vidéo, la poésie vidéo, les sous-genres de la poésie visuelle plus qu'ils lisent une autre littérature. L'avènement du monde numérique conquiert le monde naturel (Harari, 2017; Bootz, 2006). Aujourd'hui, l'on constate que les internautes décident les affaires du monde. C'est évident que la fin de la civilisation est arrivée. Tout n'évolue pas seulement vers le pays numérique par exemple Estonie (Lyfkin, 2017). GAFAM (Google, Apple, Amazon et Microsoft) se serviront de la vidéo plus que l'image et le texte. D'après eux, les textes ainsi que les images seront morts dans cinq ans surtout chez Facebook puisque certains experts affirment que « la poésie est un réseau social en motion » (Ismailov, 2012). On se trouvera

dans une ère du numérique utopique. Les grandes plateformes universelles sont devenues Google, Facebook ou encore Snapchat qui sont en train d'opérer cette transition, **en passant de l'écrit et de l'image à la vidéo**. A tel point que Mark Zuckerberg annonce que d'ici aux cinq ans la vidéo aura seulement remplacé les contenus textuels sur Facebook. Ce que sa responsable pour l'Europe, Nicola Mendelsohn, confirme en estimant que « *Facebook sera définitivement mobile et probablement entièrement vidéo : chaque année, nous voyons une diminution du texte...* Si je devais parier sur quelque chose, je dirais : la vidéo, la vidéo, la vidéo. » (Séval, 2017). La poésie est d'origine religieuse et se situe dans les antiquités chez les Sumériens et Akkadiens comme l'on se trouve dans *Gilgamesh*, il y avait cinq millénaires avant J.-C (Kardec, 2014; Mitchell, 2005). C'est un cantique de louanges au Dionysos appelé dithyrambe et le chant d'épopée des héros des anciens grecs (Lemelin, 2011; Rosario, 2011). La poésie a été transformée de la forme hiéroglyphique des Egyptiens, cunéiforme des Sumériens (Kuiper, 2011), peinte des Chinois (Cheng, 2016). Il s'agissait d'une illustration sur les murailles des Persans et des Chinois (Swietochowski, Carboni, Morton, & Masuya, 1994; Bertschinger, 2011) à la poésie livresque, sonore, concrète, expérimentale, infographique, dite sur scène « slam » (Julaud, 2010). Tous les poèmes sont de nos jours interceptés par l'informatique (le numérique). C'est ce qui nous donne aujourd'hui la poésie numérique/cyberpoésie/e-poésie/poésie visuelle (Bachleitner, 2005; Bootz, 2006). Quant à Debary (2005), il conteste qu'« il y a poésie numérique lorsque la poésie rencontre l'informatique. Cette rencontre peut s'effectuer de plusieurs manières. D'abord, l'ordinateur peut aider à produire, ou à générer, le texte, si on le programme pour cela » Le changement de media d'écriture, y compris les dispositifs engendre une autre philosophie poétique (poéticité) qui attire la concentration des chercheurs littéraires (Gibson, 2015) à l'e-poésie visuelle. La poésie visuelle est apparue dans les années 1950 dans plusieurs pays simultanément, en adoptant différents noms : le créationnisme au Brésil, le signalisme en France, la « poesiavisiva » en Italie, la « visualpoetry » aux Etats-Unis et au Royaume Uni, la « poesiavisual » en Espagne, etc. (Vincent, juin 2010, p. 1) L'âge d'or de la poésie numérique verra le jour très bientôt étant donné qu'elle est devenue au cours du XXe siècle un art sémiotique général qui cherche à créer une discipline autonome (idem; Bootz, 2005).

Notre étude est portée sur l'extrait d'e-poème de Corinne Albaut, une interprète française-anglaise, compositeur (Albaut, 2017), un poète numérique français des XXe et XXIe siècles (Debary, 2005; Leonardo/Olats & Bootz, 2006) qui a fait une centaine d'œuvres d'esprit surtout à destination des jeunes. Ses œuvres étayent la beauté de la nature, la culture et l'écologie ayant pour objet d'enseigner aux enfants tout en illustrant ses pensées esthétiques afin de les attirer vers lesdites pensées. Même l'éditeur de l'Edition Bayard Jeunesse affirme que « peupler l'imaginaire des enfants, leur donner le goût de la découverte et des cultures d'ailleurs : c'est autour de cette idée que se sont rencontrés célèbre auteur de comptines, Corinne Albaut. » (Albaut., 2003, p.ii). Corinne perçoit le monde avec les yeux hors du commun vu qu'elle a vécu à l'étranger lors de ses études où elle y est tombée amoureuse des natures pittoresques. Ceci l'a animé de focaliser sur les adolescences, les futurs espoirs du monde, futurs gardiens des us et coutumes, en sus, intituler son florilège de poèmes : *101 poésies et comptines: tout autour du monde pour découvrir les homes et les pays du monde entier* sorti en 1998, républié en 2003. Elle a pour

objet aussi de créer un autre visage du monde juvénile. Albaut certainement envie de montrer le monde entier aux enfants en 101 poèmes et comptines illustrés via les parents et les instructeurs du fait qu'ils aiment les dessins.

On planche sur la poésie visuelle qui est un peu différente de la poésie virtuelle. Toutes les deux sont poésies cinétiques, numériques même si la poésie visuelle est tantôt mobile tantôt immobile, non interactive et elle n'a pas toujours besoin d'écran tactile. Tout ceci dépend de la plateforme du dispositif tandis que d'autre possède tous les attributs mentionnés ci-avant. La poésie virtuelle est une dématérialisation de la poésie visuelle. (Leonardo/Olats & Bootz, 2006). L'e-poésie est caractérisée par sa forme (corpus linguistique) en trois morphologies de lecture : lettrisme (le texte pur), mixte (texte mêlé aux images) ainsi que l'image pure (graphique) (Vincent, juin 2010, p.2).

Cette trouvaille éclaircira la relation métalinguistique entre textes et images dans l'e-poésie visuelle ou l'e-poésie entière. Depuis longtemps ces deux glyphes se battent en écriture mondiale (Rosario, 2011). La question pertinente est la suivante : est-ce que le texte crée exactement un monde utopique de l'esprit du poète comme l'image le faisait avec trop de nuance ? Quel est l'avenir de la poésie visuelle ? Voilà ce dont nous entendons faire dans deux analyses textuelles et pictographiques de l'e-poème. La poésie visuelle ci-après est tirée exactement du florilège des poèmes et comptines. Toutefois pour le besoin de la présente analyse, on divisera le poème mixte (image et texte) en deux parties afin que la comparaison soit précise et facile à interpréter dans notre étude. Notons bien que l'e-poème à traiter est deux en un : poème textuel et illustré sur le tableau poétique (voir Figure 1.0)

II

Cadre théorique et méthodologie

La poésie en général est devenue pour toujours une partie intégrale de notre vie culturelle grâce à son esthétique captivante. On trouve la poésie en musique (Kimbal, 2013) en publicité à but mercatique (Ismailov, 2012) dans les sms ou clavardoirs sur WhatsApp, Facebook, Telegram, Snapchat, LinkedIn, Twitter (texte message de réseaux sociaux), même en promotion du geste politique et idéal éthique d'amour héroïque (Bates, 2017; Berrada, Dayan-Herzbru, & Gabriel, 2002) dans la comédie à la télévision câblé et puis de nos jours à l'ère numérique utopique sur plusieurs autres médias, Internet etc. La poésie est une création artistique de dire et de lire. (Lemelin, avril-juillet 2011). En fait, il faut qu'on sache que les poèmes numériques n'ont pas de théories fixes maintenant. C'est un domaine en voie de développement (Begoña, 2011). On peut s'engager dans cette étude en se servant de plusieurs théories telles que théories de la communication visuelle, de l'art visuel, de la bande dessinée, de la sémiotique, de l'intermédialité, l'analyse métadiscours etc., du fait que la théorie de l'e-poésie se base plutôt sur l'association des images avec textes en environnements numériques. (Strickland, 1997). Par conséquence, c'est avéré qu'on peut se servir de plusieurs théories pour aborder l'e-poésie visuelle.

En revanche, notre « C'est tout bon! » est retiré du livrel (un e-illustration poétique). Ce milieu virtuel approprie notre poème dans l'analyse théorique de la poésie numérique de Vincent et Bachleitner. « C'est tout bon ! » est un poème textuel-pictogramme mis à côté de son illustration graphique ce qui le rend poésie visuelle aussi. C'est dans ce cadre théorique

de forme qu'on catégorise ce poème en question. Il est un poème visuel et numérique parce que son illustration est générée du processus de programmation par un logiciel de dessin informatique bien qu'il puisse se faire par le dessin manuel.

« La poésie visuelle se fonde sur une véritable réflexion métalinguistique d'une relation entre texte et image ; or, cette réflexion peut prendre trois formes : une mise en forme de texte sans insertion d'image, un message mixte (incluant image et texte), une image pure (dessin, montage photo, etc.) » (Vincent, juin 2010, p. 2)

En plus, Bachleitner, théoricien allemand de la poésie numérique affirme cette théorie qui établit le corpus structurel de l'e-poésie. Il opine que tous les poèmes publiés en ligne ou sauvegardé digitalement sont appelés poèmes numériques. Cet e-poème ne peut se mettre en page livresque sauf en environnement virtuel. Il le dit ainsi :

'Every poem published in the net or stored digitally (e.g. on CD-ROM or floppy disk) may be termed Digital poetry...Digital poetry in a proper sense employs hyperlinks, visual and/or kinetic elements, machine-generated text and some other features mentioned below. The term should be reserved for innovative works with specific qualities that cannot be displayed on paper.'
(Bachleitner, 2005, p. 303).

La méthodologie de l'interprétation herméneutique de ce sous-genre de cyberlittérature ou bittérature emploie la méta-lecture du poème c'est-à-dire la lecture sera de loin, rapprochée et sémiotique avec assiduité de la rendre compréhensible

III

Analyse de « *C'est Tout Bon!* »

C'est tout bon !

En France, on aime bien
le bon vin
et le bon pain.

En France, tout est bon,
les fromages,
le saucisson.

En France, on apprécie
la potée,
la poule au riz,
le pot-au-feu,
le bourguignon,
et la purée au jambon.

Figure 1.0

a. Analyse textuelle de « C'est tout bon ! »

Cette poésie numérique a besoin de la méta-lecture comme expliquée dans le cadre théorique grâce à sa nature polysémique, intertextuelle, poly-interprétative (Vincent, juin 2010) car, elle « ne sort pas de nulle part : elle possède une filiation manifeste avec la poésie lettriste, la poésie concrète et la poésie sonore, notamment dans sa capacité à investiguer le potentiel des espaces sonore et visuel » (Pelard, 2015). On analysera également cet e-poème sur la base classique paratextuelle et textuelle qui exigera des regards critiques sur le titre, des vers, des syllabes, et des rimes.

Le titre « C'est tout bon ! » dénote l'entièreté de la France qui est un bon emblème de luxe. Le point d'exclamation mis à la fin du titre nous dévoile que les Français sont gais émotionnellement. Cet e-poème hétérométrique à forme de verre, analysé verticalement, est composé de deux tercets et un sizain. Les vers 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 et 12 se terminent avec les noms de culinaires françaises. Le symbole de verre veut nous dire qu'après avoir mangé, les Français prennent le verre du vin. Cela implique aussi qu'ils ne mangent pas sans vin. Ce poème à ton épique dévoile la mode de vivre en France et leur plaisir pour la culture, la nature et la pitance. L'e-poème est une poésie écrite à propos de gastronomies françaises comme opine Collins dans son *Paleopoetics: The Evolution of the Preliterate Imagination* (2013) où il raconte la poéticité de nourriture cf. « Le repas » de Guillaume Apollinaire¹

1. Poèmes retrouvés, Œuvres poétiques, Bibliothèque de la Pléiade, © Edition Gallimard cité dans Campus, Méthode de français 4

Les deux premières strophes sont alexandrins césurés en deux hémistiches après la cinquième syllabe au lieu de se césurer après la sixième syllabe en obéissant aux règles régulières (Bourdereau, Fozza, Giovacchini, & Giovacchini, 1996; Nayrolles, 1987; Jean-Luc, 2012). Cela explique l'état des lieux en France au vingt-unième siècle où tout est en désordre par rapport aux siècles derniers. En regardant le poème du vu droit horizontal, les fins longues forment les dents de fourchette respectivement. Cette pratique est héritée du calligramme de poète grec Théocrite (III^e siècle avant J.-C.) lorsqu'il a écrit un poème sur la syrinx dont l'inégale longueur évoque la forme de flute de pan. C'est aussi banal chez les poètes français comme Rabelais, Victor Hugo, Aloysius Bertrand, Apollinaire etc. (Nayrolles, 1987; Thiers, 2012; Riegel, Pellat, & Rioul (2014). Un chercheur italien y ajoute en précisant que l'art de dessin et le texte sont associés et coïncidés globalement dans l'écriture:

Another example would be Theocritus of Syracuse – *Pan Flute* (about 300 BCE-260 BCE) -, then after the alexandrine poets exploited this vein where the art of drawing and the text are not dissociated but where they coincide (it is noted in another famous work, *Jason Altar* by Doxiadis of Crete around 100BCE.). It is not just a question of illustrating already written poems, or, conversely, an appendix added to drawings: it is the putting together images and writing, or better yet simulating of images by writing (Rosario, 2011, p. 28).

Les deux dernières strophes sont déca-trisyllabes (vers de treize syllabes) et quinzaine-syllabes formant les vingt-huit-syllabes parce que le point qui aurait dû les séparer est mis à la fin du sizain. Celles-ci révèlent l'importance de la France en Europe et dans le monde entier. L'alexandrin est le dernier groupement de vers en français. Les vingt-huit-syllabes dont le poète se sert dans « C'est tout bon ! » montrent que la cuisine française et le pays lui-même sont formidablement les meilleurs d'Europe. Le poème visuel est en général composé de quatre longues vers et huit hémistiches. Il paraît que cet e-poème est un poème à vers libres dont Mallarmé était le précurseur. « Le vers libre est essentiellement mobile et ne doit point codifier de strophe » écrit Gustave Khan cité dans Kristeva (1974, p. 213).

Les rimes triplées de la première strophe sont plates à valeur suffisante et produisent les sons nasaux [ɛ̃] « **vin, pain et le bien** » AAA. Le schéma manque l'alternance féminine et masculine. Le poète nous dit qu'en Europe, le vin, le pain et le bien se trouvent en France.

La deuxième strophe se dispose aux deux sons nasaux suffisants [ɔ̃] et le son [ə] muet « **Bon, fromages, saucisson** » BCB. Elle nous dit qu'on apprécie les délicieux fromages français en Europe plus que ceux d'autres pays européens c'est pourquoi le fromage n'est pas rimé les deux autres vers de la deuxième strophe.

La troisième strophe est sizain. Les trois premiers vers se terminent avec les sons aigus [i] et le son [ə] muet de la **porté**. La répétition de deux voyelles aigus [i] **apprécie et riz**

DCD montre que les Français trouvent le bonheur en mangeant. Autrement dit, les Français aiment manger et l'effet muet de son [ə] nous révèle qu'ils aiment un environnement tranquille pour se nourrir. Les trois derniers vers se terminent par le son fermé [θ] ainsi que les deux sons nasaux suffisants [5] **pot-au-feu, bourguignon, jambon**, EBB. Le hiatus qui se trouve à l'intérieur du douzième vers entre « **purée au** » signifie la douceur de la vie célébrée en France qui dérange autrui quelque fois.

La structure métrique de vers du poème est 5-3-4-5-3-4-6-3-4-4-4-7. Il est symétrique/asymétrique, car les deux premiers tercets sont symétriques 5-3-4-5-3-4 tandis que le sizain est asymétrique. Cette irrégularité syllabique et de la forme indique la liberté d'expression, car « la poésie, c'est toujours le triomphe de l'irrégulier, de ce qui est rebelle, récalcitrant. Il y a toujours ce jeu entre la règle et la non-règle » (Gabriel, 2002, p. 40). La disposition de « C'est tout bon ! » est AAA/BCB/DCD/EBB. Les répétitions de sons nasaux [5], [ɛ] à la fin des vers produisent un effet muet pour dire que la cuisine française est supra-délicieuse ; personne ne peut décrire ses superbes saveurs.

Dans le texte de ce poème, le genre des rimes est masculin. Cela démontre la tendance patriarcale de la société française. A la fin des douze vers du poème, il y a une rime qui n'est que féminine (**portée**) qui rime avec **apprécie** qui est un verbe. **Apprécie** rime avec **riz**. Autrement dit, certes, les Françaises apprécient la gourmandise de leurs hommes mais elles aiment plutôt manger de la poule au riz.

En bref, l'e-poème est un pictogramme² de verre. La ponctuation est mise à la fin des vers. Cela signifie l'ordre et l'équilibre de se comporter dans la poétique d'espace. Le poète nous explique que même si les Français aiment la nourriture, ils se contrôlent. A ce sujet, George Orwell est cité par Nicole Gabriel que « Si toutes les virgules étaient à leur place, le monde ne serait pas dans le désordre où il se trouve » (2002, p. 14). Donc, la ponctuation (le point et la virgule) dans notre poème représente l'ordre.

b. Analyse pictographique de « *C'est tout bon !* »

i. La vaisselle rose ouverte (Voir Figure 1).

La vaisselle rose ouverte est un objet à l'intérieur de la maison. La couleur rose de la vaisselle désigne le symbole psychologique de la santé. C'est-à-dire les Français mangent les bonnes nourritures pour leur santé. La poétique de place du poème nous révèle que chez les Français c'est du vin d'abord..

ii. Le poème illustré

²Texte prenant la forme d'une image, rappelant les poèmes baroques ou calligrammes d'Apollinaire. Voir l'article « Penser l'image, voir le texte, l'intermédialité entre histoire de l'art et littérature » publié par BetinaThiers, en 2012 sur lavedesidees.fr

Ce poème illustré est de la catégorie de poésie du lieu. L'illustration du poète futuriste, (Giovanni Bove (2009) cité dans Leeuwen & Djonov (2014)) nous encourage de considérer la lecture sémiotique/proche de cette poésie visuelle. Le tableau est dessiné et mis au fond carré qui symbolise la terre (Cheng, 2016), la France elle-même. Il a des objets comme vert arbre feuillu, quatre arbustes feuillus, maison à couleur bleue, rose et orange (les toits en bleu), trois enfants jubilants en habillement rose (deux garçons, une fille à l'arrière), chaise verte, à côté de la chaise se trouvent une cheville verte, la table, la vaisselle rose fermée mise sur la table, la cuillère à soupe insérée dans la vaisselle, la carafe d'eau, la lumière bleue brillant, quatre rangs d'inflorescences, une bouteille rose-noire bouchée mise sur la table, deux routes amenant à la maison, derrière la maison se trouvent la couleur azure qui indique la mer et les voutes, ainsi qu'une épaisse ligne noire verticale derrière la maison. Ce sont ceux-ci mentionnés au-dessus qui sont réunis pour nous donner l'équivalence de topogramme³ « C'est tout bon ! » Notre analyse sera faite étape par étape:

a. **Maison** : la maison, dans le langage poétique, est un symbole de sécurité, vie privée et de repos (Bachelard, 2014). Bachelard estime encore que l'« image de la maison devienne la topographie de notre être intime. » (id. septembre 2012, p. 27) C'est-à-dire qu'elle représente les émotions de notre esprit cherchant la tranquillité dans la vie quotidienne. Un autre poète anglo-saxon voit la maison comme une représentante de lieu idéal où l'homme se profite de tous les biens dans ce monde de ville et de pays. Il dit que "The house is representative, an ideal place where, it is implied, a man enjoys everything that is good in this town-and-country world" (Woods, 2008, p. 137). La maison ci-avant sur le tableau révèle que les Français profitent du bien de leur pays.

b. **Les trois enfants** : Les enfants dessinés sont de couleur rose. Pour les poètes, cette couleur représente l'état d'âme (sain et sauf). En constatant le topogramme or le gastronomogramme⁴, le premier enfant est une fille à robe rose en train de marcher vers deux garçons portant les habits roses également dont l'un d'entre eux s'est agenouillé pour constater la nature (la fleur implantée) et d'autre danse tout en sautant en face des uns des autres. Ces symboles indiquent que la nature accorde non seulement le bonheur aux enfants mais aussi les divertit. Ainsi affirme un expert :

Appealing depictions of fields, forests, and animals in picture books provide entertainment for children, while giving practical information about those places and individuals» (Beeck, 2017, pp. 116-118).

Il est possible que le poète se fait la mémoire de son enfance où son goût pour la nature était accentué. Son illustration des trois enfants est d'activer la joie chez les enfants réels lorsque les instructeurs leur enseignent les 101 poèmes et comptines d'Albaut.

³ Poésie dessinée d'un paysage.

⁴ Poésie écrite qui décrit les gastronomies d'un lieu.

c. **Couleur** : la couleur est très primordiale en terme visuel. Chaque couleur représente un phénomène (Hébert & Everaert-Desmedt, 2011) ou sentiment de l'être humain. Ainsi, la couleur rouge signifie attraction (Jackson, 2014), le drapeau blanc implique la soumission (Eliopoulos & Moffett, 2005). Dans notre illustration, nous voyons les couleurs verte, rose, bleue et orange. Le vert est la couleur principale dans le dessin de notre tableau poétique. Il représente la jeunesse, l'espoir et « l'irlandité » (Hébert, 2016, p. 40), l'environnement sain et sûr, l'abondance, l'état favorable (Kipfer, 2005). Houze soutient que c'est une couleur de paradis chez les musulmans. Le vert est associé à la polysémie contextuelle, alors :

The color green has many associations. It describes bright new plants that burst forth from the frozen ground in springtime, as well as the fresh foods we like to eat. In Islam, green is the color of Paradise, symbolized as a lush and verdant garden. Exotic emerald and other deep mineral greens often suggest riches and luxury, (2016, p.22)

Toute la couleur verte représente la sûreté, dont le salut des enfants est assuré en France. La rose et le bleu ont déjà été interprétés ci-dessus (voir ii. a). L'orange désigne l'équilibre et la perception de bonté (Fraser, 2017), cela veut dire que la bonté est perçue de manière égale en France et la société a atteint un standard d'équilibre.

Table, chaise verte, carafe d'eau, chaise, bouteille d'assaisonnement et vaisselle rose fermée mise sur la table, la cuillère à soupe insérée dans la vaisselle : Les objets mentionnés ci-dessus sont les symboles représentant la nourriture qui est prête à manger. En France, l'excès de table se fait. « All around France... those who sold drinks, food, lubricants etc. – were seemingly the most widely promoted (Leak, 2014)

Le poète plante dans l'esprit des enfants par l'enseignement du poème de découvrir les plats français (gastronomie française) en tant que compatriotes. C'est clair que notre poète est populiste.

d. **Quatre rangs d'inflorescences, arbres feuillus, arbustes feuillus, la lumière bleue éclaircissante** : ils représentent l'appréciation de la beauté de nature (Pryor, 2017) et puis l'environnement sain et sûr du paysage français. La lumière bleue éclaircissante dénote le temps froid en France qui soutient les types de la nourriture qu'ils mangent en France. À ce fait, un chercheur américain estime que les stylistes contemporains utilisent les couleurs pour représenter les températures chaudes et froides :

Contemporary-format designers began using colors to represent temperatures with warm colors (red, yellow, and orange) indicating warmer temperatures and cooler colors (blue, green, and violet) indicating colder temperatures. (Smith, 2005)

L'arbre en anthroposymbole peut signifier l'homme (Hébert, 2016). Les arbres feuillus connotent que les Français sont toujours en bonnes formes, car ils mangent bien.

e. **Deux routes menant à la maison et vers la ligne droite verticale** : ils signifient que les Français sont bienveillants et polis. Ils sont abordables.

Les deux mots du titre de cet e-poème «...tout bon !» sont bien représentés dans l'illustration plus que d'autres idées dans le contenu du poème. «...Tout bon» a été symbolisé par les couleurs verte, rose et bleue, les rangs d'inflorescences, les arbres feuillus, les arbustes feuillus, la maison, la lumière bleue éclaircissante, deux routes accessibles à la maison etc.

IV

Analyse comparée du texte et de l'image de l'e-poème

La relation entre le texte et l'image (illustrée) comme une corrélation extralinguistique est un phénomène ancien. La poésie écrite et la poésie illustrée utilisent le symbole et la sémiotique pour encoder la signification réelle dans l'œuvre d'esprit surtout lorsque la poésie est dans le domaine livresque ou numérique. Prinz & Mandelbaum (2015) constatent le fait que la poésie écrite est fascinante, obscure et métaphorique, riche en allusion dont la structure la rend incompréhensible. La poésie illustrée (image) est vue de manière différente par Cheng (2016), qui estime que l'image est un point de rencontre entre l'esprit humain et l'esprit mondain. Rosario nous amène aux antiquités où l'auteur voit généralement que l'art d'écriture du texte et de l'image est une action similaire selon lui :

Initially, writing and drawing were analogous actions. These actions sought to record, describe, explain, and arouse. Lines, objects, positional markers, ideograms, pictograms, and phonograms - in a two- or three-dimensional space - were used simultaneously. In their earlier forms, writing and drawing required severe abstraction from the world; the forms demonstrated considerable achievements of visual thinking. Filling an empty surface with signs enabled people to capture reality.

(Rosario, 2011, p. 27)

Pour Rosario, le texte et l'image inspirent les gens de décrypter une réalité. La poésie a pour objet de nous amener à notre histoire radicale, un morceau de vie (Balakian, 2015; Norma, 1994). Par exemple, dans notre e-poème en question, il y a une cousine des Français dite « bourguignon ». Nous sommes sûrs que ce plat sort de Bourgogne probablement en XV^e siècle. Albaut nous réfère à la France classique. Denham (2015) affirme que le poème écrit est souvent décrit comme image qui porte la même idée, car il provoque une réponse perceptuelle qui oriente notre première expérimentation personnelle du sujet. Par conséquent, l'image poétique ainsi que le texte poétique sont analogues. Leeuwen & Djonov (2014) partagent l'idée de Denham lorsqu'ils expliquent davantage que les images sont simplifiées et incorporées aux textes dans les écritures. De nos jours, on les trouve par exemple dans les émoticônes, les courriels, les lettres et icônes dans les logotypes. Thiers (2012, p.15) défait que « la trace du geste rapide de l'écriture semble exprimer davantage la vitesse que le mot lui-même ». Pour elle, l'image facilite la compréhension rapide que le texte. Par contre, D'Angelo (2016) retient que l'image complimente ou nuance le sens du texte.

La poésie écrite nécessite les dispositions spatio-temporelles de leurs éléments linguistiques et extralinguistiques pour qu'elle soit effacée littérairement (Reed, 2014). Elle nuance en détail une idée succincte. Le texte poétique est polysémique non pas la communication multimodale comme l'image (D'Angelo, 2016). Son interprétation varie d'un lecteur à l'autre. Il est facile de le décoder grâce à sa libre structure spécifique. Le poète se sert d'un dessin/image pour générer plusieurs sens. Par exemple, au lieu d'écrire les plats français tels que «pains, vin, fromages, portée, saucisson, bourguignon, poule au riz, pot-au-feu, et jambon» pour qu'on comprenne simplement le message exact, les illustrateurs dessinent une vaisselle rose ouverte tout en mettant son couvercle derrière en bas du poème ainsi qu'une vaisselle rose fermée mise sur la table pour dire que toutes les cuisines françaises sont délicieuses. La tromperie logique du jugement est commise ici dans « C'est tout bon! » parce que le délice de la nourriture est culturellement interprété. Hors de la France, le point de vue se différencie. La complexité des illustrés cache les sens chez les lecteurs surtout lorsqu'ils manquent de connaissance sémiotique. Autrement dit, cette illustration complexe n'est jamais faite pour tout le monde. En effet, ceci dépend de la capacité intellectuelle de compréhension des métalecteurs. Chacun interprète l'illustration selon son point de vue.

La poésie illustrée apparaît facile à lire, mais, ses attributs extralinguistiques la rendent illisibles. Le texte poétique se sert des attributs intralinguistiques pour créer un monde utopique dans l'esprit. C'est ce que Steinberg (2016) affirme que l'image évoque la qualité opérative de la mémoire. L'esprit interprète et donne un sens à l'image qu'il perçoit. Toutefois, lorsque le texte crée l'image mentale, l'esprit lui-même s'engage dans l'interprétation avant d'amener l'homme à l'état rétrospectif afin qu'il puisse réagir. Si le poème est illustré, le processus de création imaginative en esprit ne sera pas suivi parce qu'il va directement à l'interprétation des objets perçus. Autrement dit, l'image est lue plus facilement que le texte, car elle incite vite la rétrospection c'est pour quoi on se sert d'elle dans le domaine pédagogique (Tavares, 2016). Un autre chercheur soutient que l'image est le plus compréhensible que le texte. Il dit: « Picture writing is ancient and, arguably, more comprehensible across time and cultures than are alphabetic forms of writing. (Danesi, 2017, p. 157). Hormis de tous lesdits ci-dessus, on retient que les poèmes textuels (écrits) sont non seulement les plus préférés en académiques mais encore en communication même à cet ère numérique. L'image est usée la plupart de fois pour renforcer la compréhension du sens. La multimodalité (texte-image) dans la poésie nous expose à la culture gracieuse que l'on vit. Il y a des certaines images qui attirent l'attention des enfants sans message compréhensible à leur niveau, surtout les images de la poésie cinématique, holopoésie (Martin & John, 2018) ou visuelle. Par exemple, on peut citer celle de KRIWET, *Lesewald*, 1980 cité par Thiers (2012) sur lavedesidees.fr.

La diminution du texte accole avec le changement du goût des internautes en particulier les jeunes qui sont attirés par l'écran tactile interactif de mobile intelligent. Donc, à l'avenir, la poésie visuelle sera occupée pour l'architexte de cyberlittérature. Tophat est une net-université qui, ayant constaté le dérangement d'esprit des étudiants pendant les cours à cause de l'addiction au mobile intelligent et des réseaux sociaux, a innové une

approche pédagogique en transformant les gadgets en instruments d'enseignement appelé « Tophatinnovation » qui utilise des vidéos. Les feedbacks sont excellents. Les jeunes font retour aux études avec enthousiasme. Le feedback de vidéos est devenu veedback proposé par Riki Thompson. (Preville, 2017). La poésie numérique se répandrait bientôt plus qu'auparavant parce que la numérisation gagne la concurrence toujours (Karle & Bussemer, 2015). En revanche, on se méfie car « dans ce cas, la frontière commencerait à être incertaine et il ne serait pas si facile de parler de poésie numérique, car tout texte qui apparaît sur un écran n'est pas un poème numérique. » (Begoña, 2011, p. 15). Un autre chanteur numérique prédit qu'au cours de la décennie, l'e-poésie bouleverse la poéticité traditionnelle grâce à EPC⁵ Buffalo qui est en charge d'organiser le festival mondial de poésie numérique.

The fact that it marks a worldwide movement, having presented festivals in Buffalo, West Virginia, London, Paris, and Barcelona, is notable. The fact that it clearly set some markers for its own sense of direction for digital poetry practice for the next decade is a fact to be carefully considered. (Grigar, Coverly, Baldwin, & Reed, 2015, p. 81)

La poésie vidéo insérée dans les jeux vidéo s'en va rapidement puisque les centres de jeux vidéo sont fréquentés plus que les bibliothèques dans les rues de grandes villes au Nigeria. A Calabar, on peut trouver 2 à 3 centres de jeux vidéo sur chaque grande rue. C'est évident que la vidéo est le prochain média de la communication. Enfin, la poésie visuelle sera le genre le plus usé de la poésie numérique. Aujourd'hui, la poésie numérique y comprend les autres catégories de la poésie comme holopoésie, biopoésie, poésie d'espace (Bachleitner, 2005; Ismailov, 2012; Bachelard, septembre 2012; Balpe, 2006a; Weber, 2016) et on en inclut la nôtre legopoésie⁶.

Conclusion

La poésie numérique nous a donné l'occasion de comprendre et reconnaître le changement dont l'ère numérique utopique nous a accordé. Chaque civilisation a sa poésie qui sort de la métamorphose créative des poètes grâce aussi aux nouveaux médias. L'interprétation du texte poétique est moins polysémique que l'image, son illustration. Le texte est plus spécifique, succinct que l'image. L'image à l'ère numérique invoque une forme complexe/multimodale qui nécessite une pléthore d'interprétations. En un mot, l'image est complexe tandis que le texte est spécifique, d'autre part, l'image simplifie le sens du texte/vers du poème. Ce qui nous concerne est la compréhension communicationnelle dans tous les cas. Le texte crée une image dans l'esprit de la même façon que l'illustration crée une réalité physique. Donc, la poésie visuelle (image) interprète la complexité de la vie quotidienne, culturelle, anthropologique plus que son texte écrit (poème écrit). Cette analyse

⁵ Electronic Poetry Centre Buffalo voir <http://wnybookarts.org/>

⁶ Legopoésie est créée de notre imagination en observant et fuyant l'art plastique dans Cook & Bacharach (2017)

poétique nous dévoile un bon avenir à la poésie vidéo/visuelle grâce aux internautes et à la numérisation de tous les moyens de la communication. (Nahles, 2016). La nature du paysage poétique amplifie la pertinence de la poésie de nos jours. Le but de cette étude est achevé puisque les atouts de la recherche nous présentent la supériorité de l'illustration en matière communicationnelle et lisible sur le texte dans l'étude de la poésie numérique d'Albaut. Ce n'est pas en tout cas que les images où les textes poétiques numériques apparaissent compliqués ou simples à décrypter les sens comme l'hyperpoème généré de l'hypertexte par MoMopro dit « Indra net »; « *Stained Word Window* » de Deena Larsen ; *Worm applepie for doehilde* Johannes Auer (Bachleitner, 2005) etc. Le domaine de la poésie numérique est vaste et compliqué, donc on s'est servi de cette recherche à dévoiler certaine partie.

Références

- Albaut, C. (2003). C'est tout bon! Dans C. Albaut, *101 poésies et comptines: tout autour du monde pour découvrir les homes et les pays du monde entier* (éd. 5, p. 14). Paris: Bayard Jeunesse.
- Albaut, C. (2012). *Corinne Albaut*. Consulté le septembre 29, 2017, sur Corinne Albaut.: <http://www.corinne-albaut.fr/>
- Bachelard, G. (septembre 2012). *La Poétique de l'espace*. Québec: Daniel Boulagnon.
- Bachleitner, N. (2005). The Virtual Muse: Forms and Theory of Digital Poetry. Dans E. Muller-Zetzelmann, & M. Rubik (Éds.), *Theory into Poetry: New Approach to Lyric* (pp. 303-344). Amsterdam & New York : Rodopi.
- Balakian, P. (2015). *Vise and Shadow: Essays on the Lyric Imagination, Poetry, Art, and*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Balpe, J.-P. (2006a, février 20). *Quelques concepts de l'art numérique*. Récupéré sur Transitoire observable: http://transitoireobs.free.fr/to/article.php3?id_article=42
- Balpe, J.-P. (2006b, février 20). *Une esthétique du tragique*. Consulté le septembre 21, 2017, sur Transitoire Observable: http://transitoireobs.free.fr/to/article.php3?id_article=45
- Bates, C. (2017). *On Not Defending Poetry: Defence and Indefensibility in Sidney's Defence of Poesy*. Oxford: Oxford University Press.
- Beeck, N. O. (2017). Environmental Picture Books Cultivating Conservationists. Dans N. Hamer, P. Nodelman, & M. Reimer (Éds.), *More Words about Pictures Current Research on Picture Books and Visual/Verbal Texts for Young People* (pp. 116-118). New York: Routledge Francis & Taylor.
- Begoña, S. R. (2011, février 08). *Une poésie pour tous les langages artistiques : poéticité et lecture*. doi:10.4000/trans.465
- Berrada, M. (2002, décembre). De l'engagement poétique l'engagement esthétique. (M. Berrada, S. Dayan-Herzbrun, & N. Gabriel, Éds.) *Tumultes*, 2(19), 137-139.
- Berrada, M., Dayan-Herzbrun, S., & Gabriel, N. (2002, décembre). Présentation. *Tumultes: La poésie comme geste politique*, 2(19), 5-7.
- Bertschinger, R. (2011). *The Secret of Everlasting Life: The First Translation of the Ancient Chinese Text on Immortality*. London and Philadelphia: Singin Dragon.
- Bootz, P. (2005). Poésie numérique : la littérature dépasse-t-elle le texte? *Colloque e-forme* (pp. 1-9). St Etienne: Université Paris8.
- Bootz, P. (2006). Vers de nouvelles formes en poésie numérique programmée? *RiLUnE*(5), 39-35.
- Bourdereau, F., Fozza, J.-C., Giovacchini, M., & Giovacchini, D. (1996). *Précis de français langue et littérature*. Maxéville: Nathan.
- Cheng, F. (2016). *Chinese Poetic Writing: With an Anthology of Tang Poetry*. (D. A. Riggs, & J. P. Seaton, Trads.) New York & Sha Tin: The Chinese University of Hong Kong.

- Collins, C. (2013). *Paleopoetics: The Evolution of the Preliterate Imagination*. New York: Colombia University Press.
- Cook, R. T., & Bacharach, S. (Éds.). (2017). *Lego® And Philosophy: Constructing Reality Brick By Brick*. New Jersey & Oxford: John Wiley & Sons Ltd.
- D'Angelo, L. (2016). *Academic Posters: A Textual and Visual Metadiscourse Analysis* (Vol. 214). (M. Gotti, Éd.) Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford & Wien: Peter Lang.
- Danesi, M. (2017). *Semiotics of Emoji: The Rise of Visual Language in the Age of Internet*. London, Oxford, New York, New Delhi & Sydney: Bloomsbury.
- Debary, C. (2005). *Histoire de la poésie numérique*. Consulté le septembre 21, 2017, sur Amourier: <http://www.amourier.com/315-histoire-de-la-poesie-numerique.php>
- Denham, A. (2015). Ethical Estrangement: Pictures, Poetry, and Epistemic Value. Dans J. Gibson (Éd.), *Philosophy of Poetry* (pp. 183-204). Oxford: Oxford University Press.
- Eliopoulos, T. D., & Moffett, T. S. (2005). *The Everything Writing Poetry Book: A practical guide to style, structure, form, and expression*. Massachusetts: Adams Media & F+W Publications. Récupéré sur www.everything.com
- Fraser, D. (2017). *Your Life in Color: Empowering Your Soul with the Energy of Color*. New York, Carlsbad, New Delhi, London, Sydney, Vancouver, Johannesburg: Hay House, Inc.
- Gabriel, N. (2002, décembre). Le triomphe de l'irrégulier: Poésie et politique chez Oskar Pastior. (M. Berrada, S. Dayan-Herzbrun, & N. Gabriel, Éd.) *Tumultes: La poésie comme geste politique*, 2(19), 11-40.
- Gibson, J. (Éd.). (2015). *The Philosophy of poetry*. Oxford: Oxford University Press.
- Grigar, D., Coverly, M., Baldwin, S., & Reed, A. (2015). Advanced Criticism and Authoring of Electronic Literature. (pp. 1-403). Victoria: University of Victoria & Electronic Textual Cultures Labs. Consulté le mai 8, 2015, sur <http://www.dhsi.org/schedule.php>
- Hamer, N., Nodelman, P., & Reimer, M. (Éds.). (2017). *More Words about Pictures: Current Research on Picture Books and Visual/Verbal Texts for Young People*. New York: Routledge
- Harari, Y. N. (2017). *Homo Deus: Brief history of tomorrow*, (éd. Epub). London: Harper.
- Hébert, L. (2016, mai 28). *Dictionnaire de sémiotique générale*. Consulté le octobre 12, 2017, sur Signosemio: <http://www.signosemio.com/documents/dictionnaire-semiotique-generale.pdf>.
- Hébert, L., & Everaert-Desmedt, N. (2011). *Tools for Text and Image Analysis: An Introduction to Applied Semiotics*. (J. Tabler, Trad.) Québec: Louis Hébert.
- Houze, R. (2016). *New Mythologies in Design and Culture: Reading Signs and Symbols in the Visual Landscape*. London, New York, Oxford, New Delhi & Sydney: Bloomsbury.
- Ismailov, H. (2012, octobre 09). *BBC - World Service Writer in Residence: Poetry and the Media*. Consulté le octobre 19, 2017, sur BBC World Service: http://www.bbc.co.uk/blogs/worldservice/writerinresidence/2012/10/poetry_and_the_media.html
- Jackson, K. D. (2014, janvier). *Augusto Fingers: dacto, grypho, grama, clip. Avec une chronologie des oeuvres (art technologique) d'Augusto de Campos*. Consulté le septembre 30, 2017, sur <http://bresils.revues.org/1342>
- Jean-Luc. (2012). *Notions de versification française*. Consulté le octobre 08, 2017, sur Études Littéraires: https://www.etudes-litteraires.com/_img/contributions/versification-prosodie.pdf
- Julaud, J.-J. (2010). *La Poésie française pour les Nuls*. Paris: Éditions First-Gründ & Wiley Publishing, Inc.
- Kardec, J. (2014). *L'Épopée de Gilgamesh: le grand roi qui ne voulait pas mourir*. Kardec Jean. doi:5a8c46dc-e662-4092-93b0-614df82a90b3

- Karle N. & Bussemer T. (2015). At the cross roads: “Industry 4.0” and the future of Rhenish Capitalism. (T. Meyer, Éd.) *Journal of Social Democracy International Quarterly Edition*, 2, 21-25.
- Kimbal, C. (2013). *Art Song: Linking Poetry and Music*. Milwaukee: Hal Leonard Corporation.
- Kipfer, B. A. (Éd.). (2005). *Roget's 21st Century Thesaurus in Dictionary Form* (éd. 3). New York: The Philip Lief Group, Inc.
- Kristeva, J. (1974). *La révolution du langage poétique*. Paris: Édition du Seuil.
- Kuiper, K. (Éd.). (2011). *The Britannica Guide To Ancient Civilizations Mesopotamia: The World's Earliest Civilization* (éd. 1). New York: Britannica & Rosen .
- Lacelle, N., & Lieuter, P. (2014). *Littérature numérique : typologie, caractéristiques et écriture collaborative*. (L. P. français, Éd.) Consulté le septembre 21, 2017, sur Erudit: id.erudit.org/iderudit/72941ac
- Leak, J. (2014). How Type Can Move Us—Type in The Environment: France. Dans E. Zantides (Éd.), *Semiotics and Visual Communication: Concepts and Practices* (pp. 11-22). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Leeuwen, T. V., & Djonov, E. (2014). Kinetic Typography: A Semiotic Exploration. Dans E. Zantides (Éd.), *Semiotics and Visual Communication: Concepts and Practices* (pp. 151-152). Newcastle: Cambridge Scholars Publishing.
- Lemelin, J.-M. (avril-juillet 2011). *Grammaire de la poésie: Analyses de poèmes, Littérature de langue française*. Montreal: JML. Consulté le September 24, 2017, sur www.ucs.mun.ca/~lemelin/
- Leonardo/Olats, & Bootz, P. (2006, décembre). *Qu'est-ce que la poésie numérique animée ?* Consulté le septembre 30, 2017, sur Olats: https://www.olats.org/livresetudes/basiques/litteraturenumerique/12_basiquesLN.php
- Lyfkin, B. (2017, October 19). *Coud Estonia be the First Digital Country?* Consulté le October 21, 2017, sur BBC News Future Now: https://www.bbc.com/news?iorg_service_id_internal=624173547714020%3BAfpvvPoQrGJW2BZ
- Martin, J. R., & John, D. W. (2018). *The Hologram: Principles and Techniques*. Hoboken: John Wiley and Sons Ltd.
- Mitchell, S. (2004(2005)). *Gilgamesh New English Version*. London: Profile Books.
- Nahles, A. (2016). The Digital Economy and the Future of Work. #DigiKon15 *The Digital Society: Impulses for Digitalisation Progress* (pp. 4-5). Bonn: The Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Nayrolles, F. (1987). *Pour étudier un poème*. Paris: Hatier.
- Norma, P. (1994). *Trésors de la poésie française: anthologie des plus beaux poèmes depuis le moyen Âge*. Paris: Editions Actualité de l'Histoire.
- Papp, T. (2005, mars 12). *Poésie et ordinateur*. Consulté le septembre 21, 2017, sur Transitoire observable: http://transitoireobs.free.fr/to/article.php3?id_article=59
- Pelard, E. (2015, juin 1). *Tiny 'letter-creature': le jeu du signe dans le poème numérique performé de Jörg Piringer*. Récupéré sur Magazine Spirale: <http://magazine-spirale.com/article-dune-publication/tiny-letter-creature-le-jeu-du-signe-dans-le-poeme-numerique-performe-de>
- Preville, P. (2017, July 12). *Innovative Professors: The Top Tactics for Creating a More Engaged Classroom*. Retrieved from Tophat: www.tophat.com
- Prinz, J., & Mandelbaum, E. (2015). Poetic Opacity: How to Paint Things with Words . Dans J. Gibson (Éd.), *Philosophy of poetry* (pp. 63-87). Oxford: Oxford University Press.
- Pryor, S. (2017). *Poetry, Modernism and An Imperfect World*. Cambridge, New York & Delhi: Cambridge University Press & Sheridan Books, Inc.
- Rabau, S., & Escola, M. (2004, novembre 11). *Description et interprétation: l'objet de la poétique*. Consulté le décembre 12, 2016, sur Fabula recherche en littérature:

- http://www.fabula.org/atelier.php?Description_et_interpr%26acute%3Btation%3A_1%27obj%26acute%3Btique
- Reed, A. (2014). *Freedom Time: Poetics and Politics of Black Experimental Writing*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Riegel, M., Pellat, J.-C., & Rioul, R. (1994 (2014)). *Grammaire méthodique du français*. Paris: Press Universitaire de France.
- Rosario, G. D. (2011). *Electronic Poetry: Understanding Poetry in the Digital Environment*. (R. Koskimaa, Éd.) Jyväskylä: Jyväskylä University Printing House.
- Roskill, M. W. (1989). *The Interpretation of Pictures*. Amherst: University of Massachusetts Press.
- Ryan, K. (2017, September/October 1). Dogleg. (D. Bonanno, & E. Scanlon, Éds.) *The American Poetry Review*, 46(5), pp. 14-15.
- Séval, J.-D. (2017, septembre 24). *Révolution numérique : la fin de la civilisation de l'écrit ?* Récupéré sur Usbek & Rica: <https://usbeketrica.com/article/revolution-numerique-la-fin-de-la-civilisation-de-l-ecrit#comment-1955>
- Smith, K. (2005). Perception and the Newspaper Page. Dans K. Smith, S. Moriarty, G. Barbatsis, & K. Kenney (Éds.), *Handbook of Visual Communication Theory, Methods, and Media* (pp. 81-98). New Jersey and London: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Steinberg, S. (2016). *Photopoetics at Tlatelolco: Afterimages of Mexico, 1968*. Austin: University of Texas Press.
- Strickland, S. (1997, avril 10). *Poetry in the Electronic Environment*. Consulté le juillet 26, 2017, sur altix: <http://www.altix.com/ebr/ebr5/strick.htm>
- Swietochowski, M. L., Carboni, S., Morton, A., & Masuya, T. (1994). *Illustrated Poetry and Epic Images: Persian painting of 1330s and 1340s*. New York: The Metropolitan Museum of Art.
- Tavares, H. M. (2016). *Pedagogies of the Image: Photo-archives, Cultural Histories, and Postfundamental Inquiry*. Springer Briefs in Education. doi:10.1007/978-94-017-7619-6
- Thiers, B. (2012, juin 29). *Penser l'image, voir le texte: L'intermédialité entre histoire de l'art et littérature*. Consulté le septembre 27, 2017, sur La vie des idées: www.laviedesidees.fr
- Vincent, F. (juin 2010). Comment lire un poème visuel ? *Colloque international "Texte & Image : la théorie au 21ème siècle*. Dijon, France. doi:<hal-00655415>
- Weber, A. (2016). *Biopoetics: Towards an Existential Ecology*. (J. Hoffmeyer, K. Kull, & A. Sharov, Éds.) Berlin: Springer Science+Business Media Dordrecht. doi:10.1007/978-94-024-0832-4
- Woods, W. F. (2008). *Chaucerian Spaces: Spatial Poetics in the Chaucer's Opening Tale*. (P. E. Szarmach, Éd.) New York: State University of New York Press.